

EKONOMINĖS KRIZĖS POVEIKIO LIETUVOS ŪKIO ŠAKOMS TYRIMAS

Algirdas Krivka

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva

El. paštas Algirdas.Krivka@vgtu.lt

Įteikta 2013-04-01; priimta 2013-05-27

Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas 2008 m. prasidėjusios ekonominės krizės poveikis Lietuvos ūkio šakoms. Tyrimas apima 68 ūkio šakas (išskiriamos pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus dviejų ženklų lygio veiklos rūšis), o krizės poveikis analizuojamas pasitelkus 14 rodiklių sistemą, sudarytą iš finansinės įmonių būklės ir veiklos rezultatų santykinų rodiklių: pelningumo, likvidumo (trumpalaikio mokumo), įsiskolinimo (ilgalaikio mokumo) ir turto apyvartumo, bei papildomų ūkinės veiklos aktyvumą apibūdinančių ekonominių rodiklių: įmonių skaičiaus, pajamų iš pardavimo, samdomų darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio. Ekonominės krizės poveikiui kiekybiškai įvertinti analizuojami pasirinktų rodiklių grandininiai ir baziniai padidėjimo tempai 2006–2011 m. Atliktas tyrimas leidžia nustatyti ekonominės krizės stipriausiai (ir silpniausiai) paveiktas, taip pat sparčiausiai (ir lėčiausiai) po krizės atsigaunančias ūkio šakas. Be to, tiriama, kurie finansiniai įmonių rodikliai stipriausiai paveikti ekonominės krizės, kurie rodikliai pirmieji įgavo teigiamą dinamiką prasidėjus pokriziniam ekonomikos atsigavimui.

Reikšminiai žodžiai: ūkio šakų tyrimas, ekonominė krizė, finansinės įmonių būklės ir veiklos rezultatų rodikliai, pelningumas, likvidumas, mokumas, turto apyvartumas.

RESEARCH INTO THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON LITHUANIAN INDUSTRIES

Algirdas Krivka

Vilnius Gediminas Technical University, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania

E-mail: Algirdas.Krivka@vgtu.lt

Received 01 April 2013; accepted 27 May 2013

Abstract. The paper analyses the impact of the economic crisis of 2008 on Lithuanian industries. Research involves 68 industries (identified according to the 2nd digit level classification of economic activities by the Statistics Lithuania), whereas the effect of the crisis is evaluated on the basis of the system of 14 indicators, including those for the financial state and performance of the enterprise, including profitability, liquidity, solvency and asset turnover, accompanied by additional economic indicators characterising the level of economic activity: the number of enterprises, sales revenues, the number of employees and average wages. Research is based on annual relative changes in the values of the selected indicators compared to the previous year and to the base year while the period under research refers to calendar years 2006–2011. The study allows indicating the industries most and least affected by the economic crisis; furthermore, the industries having the best and worst after-crisis recovery rates are identified. The issues of disclosing financial indicators mostly affected by the economic crisis and being the first to recover afterwards are also examined.

Keywords: industry research, economic crisis, indicators for the financial state and performance of an enterprise, profitability, liquidity, solvency, asset turnover.

JEL Classification: L25 – Firm Performance: Size, Diversification, and Scope

Įvadas

Ekonominės nūdienos realijos, apibūdinamos vis didėjančia valstybių ir regionų ekonomine integracija, verslo santykių globalizacija, laisvėjančiu kapitalo ir darbo jėgos judėjimu, siūlo plačias galimybes rinkos ekonomikos šalių socialinei-ekonominei plėtrai ir jų gyventojų gerovei didinti. Finansų rinkų plėtra, augantis bankininkystės sektorius užtikrina verslo kūrimo ir plėtros finansavimo šaltinius; mažėjantys tarptautinės prekybos barjerai suteikia verslininkams priėjimą prie naujų rinkų, o vartotojams – augančių poreikių patenkinimą gausia įvairove prekių ir paslaugų už konkurencingą kainą.

Nors tarptautinės ekonominės integracijos pranašumai nekelia abejonių, jie jau kelerius metus praktikoje rodo ir kitą medalio pusę: Jungtinių Amerikos Valstijų finansų sistemą 2007 m. ištikusi krizė sparčiai išsiplėtė visame pasaulyje ir daugelyje šalių sukėlė ekonomikos recesiją, kurios padarinius pajuto ir verslo subjektai, ir eiliniai gyventojai (Стиглиц 2011; Kowalski 2012). Daugelyje valstybių finansų krizė nulėmė staigų mokesčių pajamų mažėjimą, o vyriausybės taikomos į taupymą nukreiptos fiskalinės priemonės (mokesčių didinimas ir viešųjų išlaidų mažinimas) dar labiau pagilino krizinius reiškinius (Adam, Iacob 2012).

Lietuva buvo viena giliausią ekonominį nuosmukį patyrusių valstybių: remiantis bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) duomenimis, ekonominė krizė, prasidėjusi 2008 m. pabaigoje (IV ketvirtyje BVP ėgijo neigiamą dinamiką – 2,3 proc. mažėjimas lyginant su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu lyginamosiomis kainomis), lėmė net 14,8 proc. metinio BVP smukimą 2009 m. (Statistikos departamentas 2013). Pripažintina, kad gilią recesiją Lietuvoje paskatino ne tik pasaulinė ekonominė krizė, bet ir vidiniai ūkio raidos ypatumai, sietini su ekonomikos perkaitimu bei neatsakingo skolinimo ir spekuliacinio sukeltu nekilio turto kainų burbulu. Nors pirmieji Lietuvos ūkio atsigavimo ženklai pasirodė jau 2010 m. II ketvirtyje, pastaruosius trejus metus ekonomikos augimas lieka lėtas, o 2012 m. BVP išankstiniais duomenimis, vis dar nesiekia ikikrizinio 2007 m. lygio.

Pažymėtina, kad BVP dinamika ir kiti makroekonominiai rodikliai suteikia tik bendrojo pobūdžio informacijos apie ekonominės krizės poveikį šalies ūkiui; net ir plika akimi atliekamas verslo aplinkos stebėjimas leidžia manyti, kad krizė skirtingai paveikė atskirus Lietuvos ekonomikos sektorius, nevienodas yra ir pavienių ūkio šakų atsigavimas po krizės. Galimai netolygi Lietuvos ūkio šakų raida ekonominės krizės laikotarpiu, straipsnio autoriaus nuomone, reikalauja skaičiavimais paremto įvertinimo, o jo rezultatai suteiktų išsamesnės moksliskai pagrįstos informacijos apie pastarosios ekonominės krizės poveikį verslo įmonėms.

Stripsnio *mokslinė problema* – ekonominės krizės poveikio ūkio šakoms kiekybinis įvertinimas. Keliamas

tikslas – remiantis kiekybiniais finansų įmonių būklės ir veiklos rezultatų santykiniais rodikliais, taip pat ir kitais ūkinės veiklos aktyvumą apibūdinančiais ekonominiais rodikliais, kompleksiskai įvertinti 2008 m. prasidėjusios ekonominės krizės poveikį Lietuvos ūkio šakoms. Straipsnyje, remiantis moksline literatūra, sudaroma sistema ūkio šakų tyrimo rodiklių, nagrinėjama jų dinamika ūkio šakos lygiu lyginant krizės laikotarpio ir pokrizines rodiklių reikšmes su bazinėmis (ikikrizinėmis), vykdoma tarpšakinė rodiklių reikšmių lyginamoji analizė. Atliktas tyrimas pateikia skaičiavimais pagrįstą atsakymą, kurios Lietuvos ūkio šakos buvo stipriausiai, kurios – silpniausiai paveiktos pastarosios ekonominės krizės, kurios jų greičiausiai atsigauna; taip pat pateikiamas ekonominės krizės poveikio kiekvienam iš pasirinktų rodiklių apibendrintas įvertinimas.

1. Įmonių veiklos analizės ir ūkio šakų tyrimo problematika

Šiuolaikiniai įmonių veiklos analizės kiekybiniai metodai remiasi finansinės įmonių atskaitomybės duomenimis: atliekama finansinės įmonės ataskaitų (visų pirma balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos) horizontalioji analizė – tiriami finansinės atskaitomybės straipsnių dinamika skirtingais laikotarpiais; vertikalioji analizė – tiriami įmonės turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo struktūra bei jos pokyčiai; santykinė finansinių rodiklių analizė – skaičiuojami ir analizuojami finansinę įmonės būklę ir veiklos rezultatus apibūdinantys rodikliai, rodiklių reikšmių palyginamos skirtingais laikotarpiais, tarp atskirų įmonių, taip pat su rekomenduojamomis rodiklių reikšmėmis (Brealey *et al.* 2001; Collier 2003; Gronskas 2005; Helfert 2001; Janovič 2012; Juozaitienė 2007; Kancerevičius 2009; Mackevičius 2005, 2006, 2008; Mackevičius, Valkauskas 2010; Mackevičius *et al.* 2007; Webster 2004).

Atsižvelgiant į įmonės kaip neabejotinai kompleksinio reiškinio tyrimo ypatumus, pavieniai įmonių finansiniai rodikliai sujungiami į sudėtinius (integruotus) rodiklius atliekant įmonių bankroto tikimybės skaičiavimus (Mackevičius 2010; Švabovič, Valkauskas 2012; Garškaitė 2008; Pridotkienė, Pekarskienė 2008; Stundžienė, Bliėkienė 2012), kompleksiskai vertinant finansinę įmonių būklę ir veiklos rezultatus pagal balų sumos (Mackevičius, Valkauskas 2010) arba sudėtingesnius daugiakriterinio vertinimo metodus (Ginevičius, Podvezko 2006; Ginevičius, Podvezko 2011, 2012). Strateginio valdymo modeliuose finansiniai įmonių rodikliai papildomi kokybiniais kriterijais strateginiam įmonės potencialui kompleksiskai įvertinti, verslo strategijos taikymo rezultatams apskaičiuoti (Kaplan, Norton 1996; Raudeliūnienė 2007; Punniyamoorthy, Murali 2008).

Įmonių finansinių rodiklių analizė taikytina ir tiriant ekonomikos sektorius, atskiras ūkio šakas, atliekant tarpšakinę lyginamąją analizę. Tokiuose tyrimuose operuojama

apibendrintais šakos ar grupės įmonių finansiniais rodikliais vertinant įmonių veiklos efektyvumą (Bobinaite, Juozapavičienė 2011), tiriant įmonių veiklos rezultatų ir akcijų kainų priklausomybę (Balatbat *et al.* 2010), atliekant tarpšakinę įmonių veiklos rezultatų ir tarpvalstybinę atskirų ūkio šakų raidos lyginamąją analizę (Kotane, Kuzmina-Merlino 2012; Claudiu-Marian 2011), vykdant verslo koncentracijos ir įmonių veiklos rezultatų priklausomybės studijas (Ginevičius *et al.* 2010; Hays *et al.* 2009), atliekant įmonės dydžio, organizacinės struktūros, užimamos rinkos dalies sąryšių su pelningumu tyrimus (Buzzell *et al.* 1983; Grant 1998; Uslay *et al.* 2010; Jacobson, Andreosso-O'Callaghan 1996; Ponikvar, Rant 2007) ir kitokio pobūdžio ūkio šakų tyrimus.

Nemenkas mokslininkų dėmesys pastaruoju metu skiriamas ir ūkio šakų tyrimams ekonominės krizės kontekste, tačiau pažymėtina, kad nemaža jų dalis koncentruojasi į konkretų ekonomikos sektorių, ūkio šaką arba rinką: baldų pramonę (Čepinskis, Bendoraitienė 2012), bankininkystės sektorių (Romanova 2012; Lakštutienė *et al.* 2011), žemės ūkį (Kriščiukaitienė *et al.* 2011; Vinciūnienė, Dambrauskienė 2012), nekilnojamojo turto ir žemės rinkas (Azbaonis, Rudzkiene 2011; Vaznonis, Siaurusevičiūtė 2011), vertybinių popierių rinką (Bareikienė, Sūdžius 2011). Kiti mokslininkai grupuoja įmones pagal jų dydį ir tiria krizės poveikį smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms (Švabovič, Valkauskas 2012; Bartkus 2010) bei stambioms korporacijoms (Dzikowska, Jankowska 2012), nagrinėja vertybinių popierių biržose listinguojamų įmonių finansinius rodiklius ekonominės krizės laikotarpiu (Norvaišienė 2012).

Apibendrinant atliktą literatūros analizę ir kitų, visų pirma lietuvių autorių empirinius ūkio šakų tyrimus, pasigendama išsamaus, kiekybiniais kriterijais paremto, kompleksinio ekonominės krizės poveikio Lietuvos ūkio šakoms

įvertinimo. Atlikę literatūros analizę, autorius išvelgia nišą šioje publikacijoje aprašomam tyrimui, kuris turėtų:

- apimti visas pagrindines Lietuvos ūkio šakas, atskirai nagrinėjant kiekvienos jų rodiklių reikšmes;
- remtis sistemos pagrindinių finansinės būklės ir veiklos rezultatų santykinų rodiklių ir kitų kiekybinių ekonominių rodiklių dinamikos analize ekonominės krizės ir pokriziniu laikotarpiu, palyginant rodiklių reikšmes su bazinėmis ikikrizinėmis reikšmėmis;
- pateikti pagrįstus atsakymus, kurios ūkio šakos buvo stipriausiai paveiktos ekonominės krizės, ir kurios – silpniausiai; kurios ūkio šakos sparčiausiai atsigauna po ekonominės krizės, ir kurios atsigauna lėčiausiai;
- pateikti pagrįstus atsakymus, kurie įmonių finansiniai rodikliai labiausiai paveikti ekonominės krizės, ir kurie rodikliai pirmieji įgavo teigiamą dinamiką prasidėjus pokriziniam ekonomikos atsigavimui.

2. Tyrimo apimtis ir metodika

Straipsnyje nagrinėjamos ūkio šakos išskiriamos remiantis Lietuvos statistikos departamento (toliau – Statistikos departamentas) skelbiamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (toliau – EVRK) dviejų ženklų lygio veiklos rūšimis. Atsižvelgus į kitų mokslininkų patirtį (Mackevičius 2005, 2006; Mackevičius, Valkauskas 2010; Collier 2003; Kancerevičius 2009; Juozaitienė 2007; Janovič 2012), tiriamų finansinės būklės ir veiklos rezultatų santykinų rodiklių sistema sudaroma iš keturių pagrindinių rodiklių grupių: pelningumo, likvidumo (trumpalaikio mokumo), įsiskolinimo (finansų struktūros, ilgalaikio mokumo) ir apyvartumo (išteklių valdymo). Pasirinkti rodikliai ir jų skaičiavimo formulės pateikiami 1 lentelėje; rodiklio

1 lentelė. Tyrime nagrinėjami finansinės įmonių būklės ir veiklos rezultatų santykiniai rodikliai ir jų skaičiavimo formulės

Table 1. Performance indicators and their calculation formulas for a financial condition and business results of the enterprises involved in research

Eil. Nr.	Rodiklis	Rodiklio pobūdis	Skaičiavimo formulė
1	Bendrasis pelningumas	+	Bendrasis pelnas / Pajamos iš pardavimo
2	Grynasis pelningumas	+	Grynasis pelnas / Pajamos iš pardavimo
3	Turto pelningumas	+	Grynasis pelnas / Turtas
4	Nuosavo kapitalo pelningumas	+	Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas
5	Einamojo likvidumo koeficientas	+	Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai
6	Kritinio likvidumo koeficientas	+	(Trumpalaikis turtas – Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys) / Trumpalaikiai įsipareigojimai
7	Bendrojo mokumo koeficientas	+	Nuosavas kapitalas / Įsipareigojimai
8	Įsiskolinimo koeficientas	–	Įsipareigojimai / Turtas
9	Turto apyvartumas	+	Pajamos iš pardavimo / Vidutinė turto vertė
10	Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas	+	Pajamos iš pardavimo / Debitorinio įsiskolinimo vidutinė vertė

po būdis nurodo maksimizuojamus (žymima „+“) ir minimizuojamus (žymima „–“) rodiklius.

Straipsnio autoriaus nuomone, sudaryta įmonių finansinių rodiklių sistema turėtų leisti kompleksiskai įvertinti ekonominės krizės poveikį atskiroms ūkio šakoms. Pelningumo rodiklių grupę sudaro pardavimo, turto ir kapitalo pelningumo rodikliai, leisiantys įvertinti įmonių veiklos rezultatus tiek pajamų iš pardavimo, tiek akcininkų nuosavybės bei viso veikloje naudojamo turto atžvilgiu. Likvidumo rodikliai turėtų atskleisti įmonių gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus – naudojant einamojo likvidumo koeficientą atliekama trumpalaikio mokumo analizė papildoma kritinio likvidumo koeficientu, tokį sprendimą grindžiant būtinumu atsižvelgti į ekonominės krizės laikotarpiu, smukus paklausai, augančiomis atsargomis (gamyba „į sandėlį“). Ilgalaikio mokumo koeficientai parodys įmonių įsipareigojimų pokytį lyginant tiek su akcininkų nuosavybe, tiek su visu įmonės turtu. Turto apyvartumo koeficientas atskleis turto naudojimo efektyvumą įmonių pajamoms generuoti; debitorinio įsiskolinimo apyvartumas parodys įmonių gebėjimą gautinas sumas paversti faktinėmis pinigų įplaukomis, taip pat netiesiogiai bylos apie atsiskaitymo terminų už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas dinamiką krizės laikotarpiu.

Siekiant visapusiškai įvertinti ekonominės krizės poveikį Lietuvos ūkio šakoms, tiriamų rodiklių sistema papildoma keturiais ūkinės veiklos aktyvumą apibūdinančiais ekonominiais rodikliais: įmonių skaičiaus, pajamų iš pardavimo,

samdomų darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio, tenkančio vienam samdomam darbuotojui (toliau – vidutinis DU). Šis rodiklis apskaičiuotas straipsnio autoriaus kaip santykis Statistikos departamento (2013) skelbiamų ūkio šakų atlyginimų rodiklio (bruto darbo užmokestis be darbdavio privalomojo socialinio draudimo įmokų) ir samdomų darbuotojų skaičiaus.

Tyrimo laikotarpis yra 2006–2011 m., apimantis tiek iki-krizinius metus, tiek ekonominės krizės bei atsigavimo po krizės laiko tarpsnį (ūkio šakų 2012 m. rodikliai tyrimo vykdymo metu Statistikos departamento dar nebuvo paskelbti). Tyrimas apima visas ūkio šakas (EVRK dviejų ženklų lygio veiklos rūšis), kurių duomenys viešai skelbiami Statistikos departamento (2 lentelė). Nepaisant to, kad Statistikos departamentas neviešina ūkio šakų, kurioms priskiriamas gana mažas įmonių skaičius, duomenų (pavyzdžiui, tabako gaminių gamyba), šis viešai skelbiamais duomenimis grindžiamas tyrimas apima vidutiniškai 97,6 proc. Lietuvos įmonių skaičiuojant pagal sukuriama pridėtinę vertę nominaliosiomis kainomis tiriamuoju laikotarpiu.

Tyrime nagrinėjamos 2 lentelėje pateiktų ūkio šakų (iš viso 68) pasirinktų 14 rodiklių Statistikos departamento (2013) skelbiamos reikšmės kiekvienais tiriamojo laikotarpio (2006–2011) metais. Tyrėjo dėmesio centre – rodiklių reikšmių pokyčiai (rodiklių dinamika), kuriems nagrinėti skaičiuojami laiko eilučių santykiniai analitiniai rodikliai.

Grandininis padidėjimo tempas parodo nagrinėjamo rodiklio atskaitinio laikotarpio (*t*) reikšmės santykinį pokytį,

2 lentelė. Tiriamos ūkio šakos ir jų lyginamieji svoriai pagal sukuriama pridėtinę vertę (sudaryta autoriaus)

Table 2. Researched industries and their relative weights based on value-added

Ūkio šakos	Ūkio šakų lyginamieji svoriai pagal pridėtinę vertę, proc.					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
A02 Miškininkystė ir medienos ruošą	0,81	0,95	0,80	0,75	1,01	1,03
A03 Žvejyba ir akvakultūra	0,12	0,17	0,16	0,15	0,10	0,17
B06 Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba	0,47	0,33	0,32	0,29	0,37	0,36
B08 Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas	0,47	0,47	0,53	0,39	0,36	0,45
C10 Maisto produktų gamyba	3,92	4,11	3,33	5,52	4,72	4,47
C11 Gėrimų gamyba	1,13	1,16	1,06	1,34	0,97	0,77
C13 Tekstilės gaminių gamyba	0,96	0,78	0,68	0,76	0,80	0,79
C14 Drabužių siuvimas (gamyba)	1,65	1,31	1,18	1,25	1,24	1,18
C15 Odos ir odos dirbinių gamyba	0,10	0,07	0,08	0,08	0,07	0,06
C16 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba	2,06	1,77	1,51	1,85	1,84	1,73
C17 Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba	0,40	0,35	0,41	0,55	0,66	0,63
C18 Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas	0,43	0,39	0,46	0,41	0,42	0,47
C20 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba	1,32	1,92	2,10	1,41	2,95	3,16
C21 Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba	0,12	0,12	0,10	0,27	0,27	0,08
C22 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba	1,47	1,09	0,98	1,20	1,20	0,98
C23 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba	1,73	1,78	1,47	0,86	0,83	0,93
C24 Pagrindinių metalų gamyba	0,09	0,09	0,13	0,06	0,09	0,10
C25 Metalų gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba	1,58	1,53	1,58	1,19	1,31	1,34
C26 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba	0,65	0,41	0,54	0,56	0,68	0,52

2 lentelės tęsinys

1	2	3	4	5	6	7
C27 Elektros įrangos gamyba	0,44	0,38	0,43	0,28	0,43	0,45
C28 Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba	0,66	0,65	0,65	0,67	0,79	0,80
C29 Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba	0,62	0,34	0,27	0,15	0,32	0,29
C30 Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba	0,45	0,41	0,51	0,52	0,44	0,15
C31 Baldų gamyba	1,63	1,76	1,29	1,96	2,11	2,06
C32 Kita gamyba	0,41	0,45	0,52	0,65	0,56	0,52
C33 Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas	0,86	0,85	1,03	0,90	0,90	0,94
D35 Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas	5,47	4,52	4,50	7,39	6,80	4,81
E36 Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas	0,64	0,59	0,64	1,00	1,00	0,88
E38 Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas	0,46	0,51	0,72	0,78	0,80	0,79
F41 Pastatų statyba	6,76	7,59	6,72	2,78	2,23	2,76
F42 Inžinerinių statinių statyba	2,60	2,70	3,31	2,78	2,52	1,99
F43 Specializuota statybos veikla	3,58	4,35	4,06	2,45	2,07	2,30
G45 Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas	2,81	2,89	2,82	2,07	2,24	2,93
G46 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais	11,79	11,87	12,25	10,06	11,31	13,38
G47 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą	8,07	9,20	9,76	7,82	7,63	7,17
H49 Sausumos transportas ir transportavimas vamzdiniais	7,31	7,24	7,58	7,93	8,28	8,68
H50 Vandens transportas	0,60	0,60	0,44	0,61	0,54	0,52
H51 Oro transportas	0,13	0,03	-0,09	0,19	0,12	0,12
H52 Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla	2,34	2,42	2,86	3,35	3,67	3,97
H53 Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla	0,45	0,39	0,44	0,49	0,48	0,49
I55 Apgyvandinimo veikla	0,55	0,53	0,47	0,51	0,44	0,56
I56 Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla	1,03	1,08	1,10	1,17	1,00	1,09
J58 Leidybinė veikla	0,69	0,64	0,58	0,57	0,53	0,44
J59 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla	0,10	0,09	0,10	0,08	0,10	0,09
J60 Programų rengimas ir transliavimas	0,28	0,28	0,33	0,28	0,17	0,15
J61 Telekomunikacijos	3,48	3,14	2,68	4,15	3,57	2,96
J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla	0,65	0,68	0,97	1,31	1,46	1,68
J63 Informacinių paslaugų veikla	0,10	0,13	0,17	0,27	0,30	0,37
L68 Nekilnojamojo turto operacijos	4,01	4,00	3,39	4,28	3,53	4,24
M69 Teisinė ir apskaitos veikla	1,14	1,12	1,57	1,84	1,56	1,66
M70 Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla	0,75	0,71	0,99	0,74	1,07	1,19
M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė	1,55	1,59	1,83	1,58	1,43	1,30
M72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla	0,08	0,10	0,11	0,13	0,16	0,11
M73 Reklama ir rinkos tyrimas	0,83	0,82	0,93	0,85	0,79	0,82
M74 Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla	0,16	0,20	0,24	0,30	0,35	0,30
M75 Veterinarinė veikla	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02
N77 Nuoma ir išperkamoji nuoma	0,56	0,76	0,99	0,70	0,57	0,59
N78 Įdarbinimo veikla	0,19	0,29	0,39	0,50	0,54	0,52
N79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla	0,24	0,23	0,21	0,26	0,22	0,23
N80 Apsaugos ir tyrimo veikla	0,51	0,56	0,69	0,83	0,71	0,64
N81 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas	1,13	1,03	1,26	1,46	1,20	1,10
N82 Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla	0,30	0,26	0,25	0,34	0,36	0,27
P85 Švietimas	0,36	0,42	0,45	0,49	0,51	0,42
Q86 Žmonių sveikatos priežiūros veikla	0,60	0,62	0,92	1,29	1,18	1,13
R90 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla	0,07	0,08	0,10	0,06	0,08	0,05
R93 Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla	0,14	0,05	0,09	0,09	0,12	0,10
S95 Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,10
S96 Kita asmenų aptarnavimo veikla	0,40	0,36	0,46	0,41	0,33	0,30
Iš viso	97,62	98,47	99,56	98,37	97,56	97,65

lyginant su ankstesniu laikotarpiu ($t-1$) ir skaičiuojamas pagal šią formulę (Kasnauskienė 2010):

$$T_p^{gr.} = \frac{Y_t}{Y_{t-1}} - 1, \quad (1)$$

čia Y_t – nagrinėjamo rodiklio reikšmė ataskaitiniu laikotarpiu; Y_{t-1} – nagrinėjamo rodiklio reikšmė ankstesniu laikotarpiu.

Bazinis padidėjimo tempas rodo nagrinėjamo rodiklio ataskaitinio laikotarpio (t) reikšmės santykinį pokytį, lyginant su baziniu laikotarpiu ir skaičiuojamas pagal formulę (Kasnauskienė 2010):

$$T_p^{baz.} = \frac{Y_t}{Y_{baz.}} - 1, \quad (2)$$

čia Y_t – nagrinėjamo rodiklio reikšmė ataskaitiniu laikotarpiu; $Y_{baz.}$ – nagrinėjamo rodiklio reikšmė baziniu laikotarpiu.

Tiriant kiekvieną ūkio šaką, identifikuojamos:

- maksimizuojamo rodiklio grandininio padidėjimo tempo $T_p^{gr.}$ neigiamosios reikšmės, bylojančios apie rodiklio prastėjimą ekonominės krizės laikotarpiu, bei teigiamosios $T_p^{gr.}$ reikšmės atsigavimo pokriziniu laiko tarpsniu;
- minimizuojamo rodiklio grandininio padidėjimo tempo $T_p^{gr.}$ teigiamosios reikšmės, bylojančios apie

rodiklio prastėjimą ekonominės krizės laikotarpiu, bei neigiamosios $T_p^{gr.}$ reikšmės atsigavimo pokriziniu laiko tarpsniu;

- maksimizuojamo rodiklio bazinio padidėjimo tempo $T_p^{baz.}$ neigiamosios reikšmės, bylojančios apie tai, kad nagrinėjamas rodiklis nesiekė ikikrizinio lygio, bei teigiamosios reikšmės, podančios, kad nagrinėjamas rodiklis pasiekė ikikrizinį lygį;
- minimizuojamo rodiklio bazinio padidėjimo tempo $T_p^{baz.}$ teigiamosios reikšmės, bylojančios apie tai, kad nagrinėjamo rodiklio reikšmė yra prastesnė nei buvusi prieš krizę, bei neigiamosios reikšmės, rodančios, kad nagrinėjamas rodiklis pasiekė ikikrizinį lygį.

3. Tyrimo eiga ir rezultatai

Igyvendinant straipsnyje iškeltą tikslą, laikantis apibrėžtos tyrimo apimties, atlikta pasirinktų rodiklių reikšmių analizė 68 Lietuvos ūkio šakose 2006–2011 m. Kiekviena reikšmė perskaiciuota į grandininio padidėjimo tempo $T_p^{gr.}$ ir bazinio padidėjimo tempo $T_p^{baz.}$ (kai baziniai metai – 2006) išraišką, kurios palygintos su 0 (nustatytos teigiamosios ir neigiamosios padidėjimo tempo reikšmės). Dėl ypač didelių apimčių skaičiavimų rezultatai pateikiami apibendrintu pavidalu (3 lentelė), nustatant bendrą ūkio šakų, kurių rodiklio pokyčių išraiška yra neigiama (maksimizuojamiems rodikliams) arba teigiama (minimizuojamiems

3 lentelė. Tyrimui atrinktų rodiklių reikšmių grandininio ir bazinio padidėjimo tempo analizės suvestinė pagal ūkio šakų pridėtinės vertės lyginamuosius svorius (sudaryta autoriaus)

Table 3. A summary table of the dynamics of indicators (year-to-year and compared to the base year) calculated for the relative weights of industries considering their value-added

Rodikliai		Ūkio šakų bendras lyginamasis svoris pagal pridėtinę vertę (proc.), kai									
Eil. Nr.	Aprašymas	rodiklio reikšmė nesiekia bazinės 2006 m. reikšmės					rodiklio reikšmės grandininis padidėjimo tempas buvo neigiamas				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	Įmonių skaičius	11,9	13,2	11,7	13,9	13,9	11,9	9,4	18,9	18,9	21,7
2	Pajamos iš pardavimo	3,4	2,9	35,0	24,2	17,0	3,4	19,3	96,5	28,5	13,2
3	Samdomų darbuotojų skaičius	13,8	21,9	68,8	75,2	68,1	13,8	37,3	94,2	77,6	30,4
4	Vidutinis DU	0,3	0,0	2,8	5,9	5,5	0,3	0,0	83,9	70,7	35,1
5	Bendrasis pelningumas	29,4	51,4	42,4	71,1	79,5	29,4	79,4	57,4	52,0	79,0
6	Grynasis pelningumas	34,7	86,6	87,4	79,0	60,2	33,7	92,3	77,4	9,5	14,1
7	Turto pelningumas	49,0	89,3	90,0	81,4	70,4	48,0	93,8	78,7	14,9	16,2
8	Nuosavo kapitalo pelningumas	38,3	85,2	87,6	75,1	61,1	37,4	90,2	78,9	12,1	17,2
9	Einamojo likvidumo koeficientas	49,8	53,3	59,4	39,3	29,8	49,8	61,3	51,8	27,9	18,6
10	Kritinio likvidumo koeficientas	40,8	48,2	49,3	34,0	25,8	40,8	54,9	36,0	28,5	38,8
11	Bendrojo mokumo koeficientas	55,2	66,7	57,9	42,9	24,5	55,2	64,6	17,8	29,0	10,9
12	Įsiskolinimo koeficientas	49,5	66,7	58,1	42,3	24,2	49,5	59,3	17,0	25,1	9,6
13	Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas	80,7	80,5	79,2	76,4	47,7	80,7	55,7	64,9	27,0	18,1
14	Viso turto apyvartumas	80,1	75,5	78,8	71,6	36,3	80,1	60,3	86,0	17,0	12,3

rodikliams), svorį pagal sukuriama pridėtinę vertę (naudojami 2 lentelėje apskaičiuoti ūkio šakų lyginamieji svoriai). Kitaip tariant, 3 lentelėje kiekvienam tyrimui atrinktam rodikliui pateikiamas bendras ūkio šakų lyginamasis svoris pagal sukuriama pridėtinę vertę, kai rodikliui būdinga neigiama dinamika arba rodiklio reikšmė neprilygsta iki-krizinei (bazinių 2006 m.).

Iš 3 lentelės duomenų matoma, kad visu tiriamu laikotarpiu tiek grandinis, tiek bazinis *įmonių skaičiaus* neigiamas padidėjimo tempas pasireiškė ne daugiau kaip 22 proc. ūkio šakų (pagal pridėtinės vertės lyginamąjį svorį), taigi galima teigti, kad didžiojoje dalyje ekonomikos ūkio subjektų daugėjo, o apčiuopiamo krizės poveikio įmonių skaičiui šis tyrimas nepatvirtina.

Pajamos iš pardavimo (nominaliąja išraiška) 2009 m. smuko 96,5 proc. ūkio šakų, o reikšmingiausias (viršijantis 60 proc.) smukimas pasireiškė variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyboje bei pastatų statyboje. Visu tiriamu laikotarpiu pajamos iš pardavimo augo vienintelėje žmonių sveikatos priežiūros veikloje. Iš rodiklio bazinio padidėjimo tempo matoma, kad didžioji dalis įmonių ekonominės krizės laikotarpiu išlaikė pajamas iš pardavimo ne mažesnes nei 2006 m., o didžiausias pajamų augimas 2006–2011 m. būdingas informacinių paslaugų (4,49 karto) ir įdarbinimo veikloms (3,53 karto).

Samdomų darbuotojų skaičius 2009 m. smuko 94,2 proc. ūkio šakų (pagal pridėtinės vertės lyginamąjį svorį). Rodiklio reikšmių mažėjimas tęsėsi ir 2010 m., o lyginant 2011 m. samdomų darbuotojų skaičių su baziniais 2006 m., teigtina, kad net 68,1 proc. ūkio šakų samdomų darbuotojų skaičius nesiekė ikikrizinio lygio. Reikšmingiausias darbuotojų skaičiaus smukimas pasireiškė variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyboje, kitų transporto priemonių ir įrangos gamyboje (apie tris kartus, lyginant su 2006 m.), taip pat kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyboje, programų rengimo ir transliavimo srityse, tekstilės gaminių gamyboje (apie du kartus, lyginant su 2006 m.). Penkiose ūkio šakose nagrinėjama laikotarpiu samdomų darbuotojų nuolat daugėjo: žmonių sveikatos priežiūros veikloje (1,42 karto), informacinių paslaugų veikloje (3,8 karto), kompiuterių programavimo, konsultacinėje ir susijusioje veikloje (2 kartus), veterinarinėje veikloje (1,57 karto) ir pagrindinių buveinių veikloje (1,84 karto).

Vidutinio DU dinamikoje pažymėtinas 2009–2010 m. vykęs darbo apmokėjimo mažėjimas, palietęs didžiąją dalį Lietuvos įmonių (83,9 proc. 2009 m. ir 70,7 proc. 2010 m. matuojant pagal ūkio šakų pridėtinę vertę). Nepaisant to, tiriamu laikotarpiu absoliučioje daugumoje nagrinėjamų ūkio šakų vidutinis DU nesmuko žemiau 2006 m. lygio. Šį iš pirmo žvilgsnio kiek abejotiną rezultatą straipsnio autorius sutikrino su Statistikos departamento (2013) publikuojamais agreguotais ūkio šakų grupių vidutinio

bruto darbo užmokesčio duomenimis, kurie neprieštaravo atliktiems nagrinėjamo rodiklio bazinio padidėjimo tempo skaičiavimams.

Nagrinėjant *pelningumo rodiklių* grandininio padidėjimo tempus, pastebėtinas esminis pelningumo smukimas jau 2008 m.; palyginimui, pirmiau aprašyti pajamų iš pardavimo, samdomų darbuotojų skaičiaus ir vidutinio DU rodikliai į krizinius reiškinius sureagavo metais vėliau. Autorius atmeta susidarantią nuomonę, kad neigiamas pelningumo grandininis padidėjimo tempas 2008 m. nulemtas verslui sėkmingų 2007 m., pastebėdamas, kad visų pelningumo rodiklių reikšmės 2008 m. didžiojoje dalyje ūkio šakų (vertinant pagal sukuriama pridėtinę vertę) nesiekė bazinių 2006 m. lygio. Nepaisant to, kad tiriamų pelningumo rodiklių (išskyrus bendrąjį pelningumą) grandininis pokytis teigiamą kryptį įgavo jau 2010 m., daugumoje įmonių nė vienas jų 2011 m. nepasiekė ikikrizinio 2006 m. lygio.

Apžvelgus atskirų ūkio šakų grynojo pelningumo rodiklius (dėl keliamų apimties reikalavimų tyrime nagrinėtų ūkio šakos lygio rodiklių reikšmės straipsnyje nepateikiamos), išskiriamos nuostolingos ūkio šakos: 2007 m. tokių buvo 9 (iš 68 tiriamų), bendra jų pridėtinės vertės lyginamoji dalis – 5,3 proc.; 2008 m. – jau 18 ūkio šakų, dalis – 24,4 proc.; 2009 m. – net 39 ūkio šakos, dalis – 54,9 (!) proc.; 2010 m. – 20 ūkio šakų, dalis – 17,6 proc.; ir 2011 m. – tik 7 šakos, dalis – 4,7 proc. Tik trijų ūkio šakų: vandens surinkimo, valymo ir tiekimo, atliekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo bei žmonių sveikatos priežiūros – grynojo pelningumo rodiklio reikšmės 2008–2011 m. nekrito žemiau ikikrizinio 2006 m. lygio.

Nagrinėjant *likvidumo rodiklių* pokyčius, pastebima, kad ekonominės krizės įtaka rodiklių dinamikai nėra tokia akivaizdi, kaip buvo pirmiau aprašytiems pelningumo rodikliams. Reikšmingesnio masto (61,3 proc. ūkio šakų pagal pridėtinės vertės lyginamąją dalį) einamojo likvidumo koeficiento prastėjimo tendencijos pasireiškė 2008 m.; 2009 m. rodiklis blogėjo vos daugiau nei pusėje visų ūkio šakų (51,8 proc.), o nuo 2010 m. jo reikšmės gerėjo didžiojoje Lietuvos ekonomikos dalyje. Kritinio likvidumo koeficiento neigiamas grandininis padidėjimo tempas pasireiškė tik 2008 m. (54,9 proc. ūkio šakų), tačiau visu tiriamu laikotarpiu rodiklio reikšmės daugumoje šalies įmonių nesmuko žemiau bazinių 2006 m. lygio. Likvidumo rodiklių bazinio padidėjimo tempo analizė leidžia išskirti ekonominės krizės stipriausiai paveiktas (trumpalaikio mokumo atžvilgiu) ūkio šakas: sporto, pramogų ir poilsio organizavimo, telekomunikacijos, pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklą, pagrindinių metalų gamybą, vandens transportą – kuriose abiejų likvidumo rodiklių reikšmės tiriamu laikotarpiu smuko daugiau nei perpus, lyginant su baziniais 2006 m.

Straipsnio autorius taip pat palygino ūkio šakų likvidumo rodiklių reikšmes su rekomenduojamomis

minimaliomis reikšmėmis: einamojo likvidumo koeficientas daugiau kaip 1,2; kritinio likvidumo koeficientas daugiau kaip 1 (Mackevičius 2005; Mackevičius, Valkauskas 2010). Glaustai apibendrinant tokią analizę teigiama, kad likvidumo rodiklių reikšmės labiau priklauso nuo konkrečios ūkio šakos specifikos (tipinės įmonės turto ir išpareigojimų struktūros) nei nuo ekonomikos ciklo. Tuo papildomai pagrindžiama autoriaus tyrimo metodika ir išvados dėl ekonominės krizės poveikio ūkio šakoms, besiremiančios rodiklių *pokyčių* analize.

Nagrinęjant *ilgalaikio mokumo rodiklius*, pažymėtina, kad jų prastėjimo tendencijos pasireiškė jau 2007 m., o 2008 m. bendrojo mokumo koeficientas smuko 64,6 proc. ūkio šakų, įsiskolinimo koeficientas – 59,3 proc. ūkio šakų (pagal pridėtinės vertės lyginamąją dalį). Pastebima, kad Lietuvos įmonės gana operatyviai ir sėkmingai sprendė krizės sukeltas mokumo problemas – jau 2009 m. abiejų tiriamų ilgalaikio mokumo rodiklių reikšmės gerėjo beveik visoje ekonomikoje, o 2011 m. apie trys ketvirtadaliai ūkio šakų pasiekė ikikrizines 2006 m. rodiklių reikšmes. Ryškiausias ekonominės krizės poveikis pasireiškė įdarbinimo, telekomunikacijų, pagrindinių metalų gamybos, maitinimo ir gėrimų teikimo bei oro transporto ilgalaikio mokumo rodikliams.

Apyvartumo rodiklių analizė atskleidė kitiems tiriamiems rodikliams nebūdingą tendenciją: jau 2007 m. apie 80 proc. ūkio šakų (skaičiuojant pagal pridėtinės vertės lyginamąją dalį) pasireiškė tiek debitorinio įsiskolinimo apyvartumo, tiek viso turto apyvartumo smukimas. Grandininio padidėjimo tempo reikšmės byloja apie abiejų tiriamų rodiklių prastėjimą iki 2009 m. imtinai; priešingą kryptį rodiklių pokyčiai įgijo 2010 m., o ikikrizines reikšmes didesnėje ekonomikos dalyje pasiekė tik 2011 m. Viso turto apyvartumas ekonominės krizės laikotarpiu labai smuko pagrindinių buveinių, sporto, pramogų ir poilsio organizavimo veikloje, variklinių transporto priemonių, priekabių ir puspriekabių gamyboje, pastatų statyboje; įdarbinimo veikloje krizės metu turto apyvartumas viršijo ikikrizinį vidutiniškai apie tris kartus. Didžiausias debitorinio įsiskolinimo apyvartumo smukimas nustatytas žalios naftos ir gamtinių dujų gavyboje, pagrindinių buveinių veikloje, inžinerinių statinių statyboje; krizės nepaveiktos ūkio šakos, sprendžiant iš debitorinio įsiskolinimo apyvartumo, apima maisto produktų gamybą, elektros, dujų, garo tiekimą ir oro kondicionavimą, žvejybą ir akvakultūrą bei kūrybinę, meninę ir pramogų organizavimo veiklą.

Nuo atskirų rodiklių dinamikos tyrimo pereinama prie ekonominės krizės poveikio Lietuvos ūkio šakoms kompleksinės analizės, kurios rezultatų suvestinė pateikta 4 lentelėje. Kiekvienai ūkio šakai ir kiekvieniems tyrimo laikotarpio metams pateikiamas skaičius straipsnyje nagrinėjamų rodiklių, kurių reikšmės nesiekė bazinių (2006 m.) reikšmių ir kurių pokytis, lyginant su ankstesniais metais,

buvo neigiamas (maksimizuojamiems rodikliams) arba teigiamas (minimizuojamiems rodikliams).

Iš 4 lentelės duomenų galima nustatyti stipriausiai krizės paveiktas Lietuvos ūkio šakas. 2008–2009 m., sprendžiant iš grandininio padidėjimo tempo, reikšmingiausias ekonominės krizės poveikis tiriamiems rodikliams buvo pastatų statybos, kitos kasybos ir karjerų eksploatavimo, kitų nometalo mineralinių produktų gamybos, nekilnojamojo turto operacijų, specializuotos statybos, pašto ir pasiuntinių (kurjerių), maitinimo ir gėrimų teikimo veikloms. Sprendžiant iš bazinio rodiklių padidėjimo tempo, giliausią nuosmukį, lyginant su prieškriziniais 2006 m., patyrė medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba, tekstilės gaminių gamyba, miškininkystė ir medienos ruoša, drabužių siuvimas, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas, pastatų statyba ir telekomunikacijos.

Silpniausias krizės poveikis, vertinant tiek pagal grandininius, tiek pagal bazinius tiriamų rodiklių padidėjimo tempus 2008–2009 m., padarytas baldų gamybos, žmonių sveikatos priežiūros, kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusioms veikloms, kitai profesinei, mokslinei ir techninei veiklai, atliekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo sritims, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybai, žalios naftos ir gamtinių dujų gavybai, maisto produktų gamybai, įdarbinimo, veterinarinei, mokslinių tyrimų ir taikomajai, pagrindinių buveinių veikloms.

Remiantis rodiklių bazinio padidėjimo tempo duomenimis, galima identifikuoti po ekonominės krizės sparčiausias atsigaunančias ūkio šakas: tam atliekamas rodiklių, kurių reikšmės 2008–2009 m. nesiekė ikikrizinių (2006 m. lygio) ir kurių reikšmės 2010–2011 m. nesiekė ikikrizinių, skaičiaus palyginimas pagal kiekvieną ūkio šaką. Sparčiausiai po ekonominės krizės atsigauna tekstilės gaminių gamyba, sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais, miškininkystė ir medienos ruoša, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba, sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla, drabužių siuvimas, medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba, atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas bei maitinimo ir gėrimų tiekimo veikla. Ekonominės krizės stipriai paveiktos ūkio šakos, kurių padėtis, remiantis atlikta analize, negerėjo arba dar labiau blogėjo ir 2010–2011 m., yra pastatų statyba, kita kasyba ir karjerų eksploatavimas, kitų nometalo mineralinių produktų gamyba ir telekomunikacijos.

Išvados

Straipsnyje aprašytas 2008 m. prasidėjusios ekonominės krizės poveikio Lietuvos ūkio šakoms empirinis tyrimas. Tyrimas apėmė 68 ūkio šakas, o krizės poveikis įvertintas kiekybiškai pasitelkus rodiklių sistemą, sudarytą iš finansinės įmonių būklės ir veiklos rezultatų santykinų rodiklių:

4 lentelė. Ekonominės krizės poveikio Lietuvos ūkio šakoms kompleksinės lyginamosios analizės suvestinė (sudaryta autoriaus)

Table 4. A summary table of a complex comparative analysis of the impact of the economic crisis on Lithuanian industries

Ūkio šakos	Analizuotų rodiklių skaičius (iš 14), kurių:									
	reikšmės nesiekė bazinių 2006 m. reikšmių					reikšmių grandininis padidėjimo tempas buvo neigiamas				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A02 Miškininkystė ir medienos ruošą	4	11	10	6	6	4	12	8	1	3
A03 Žvejyba ir akvakultūra	5	6	5	9	8	5	7	7	13	4
B06 Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba	11	8	8	10	9	11	4	7	8	6
B08 Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas	3	7	12	12	11	3	11	12	6	1
C10 Maisto produktų gamyba	3	8	1	2	2	3	8	4	8	4
C11 Gėrimų gamyba	8	10	10	11	11	8	8	8	10	6
C13 Tekstilės gaminių gamyba	9	11	11	9	3	9	10	4	1	3
C14 Drabužių siuvimas (gamyba)	11	10	11	9	4	11	8	8	3	3
C15 Odos ir odos dirbinių gamyba	8	7	8	8	9	8	4	9	6	8
C16 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba	11	12	13	11	6	11	12	6	3	1
C17 Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba	9	10	9	6	4	9	11	6	2	5
C18 Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas	11	9	12	12	8	11	7	13	2	3
C20 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba	6	6	5	3	3	6	4	9	3	2
C21 Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba	2	7	4	3	3	2	11	6	1	10
C22 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba	6	8	9	9	6	6	8	9	5	3
C23 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba	5	9	10	10	10	5	10	12	6	0
C24 Pagrindinių metalų gamyba	9	8	10	10	10	9	3	12	7	4
C25 Metalų gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba	6	7	7	9	5	6	8	8	8	2
C26 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba	8	6	7	6	6	5	2	9	4	7
C27 Elektros įrangos gamyba	7	5	7	6	2	7	5	11	1	1
C28 Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba	7	5	7	7	6	7	5	8	3	4
C29 Variklinių transporto priemonių, priekabių ir puspriekabių gamyba	12	8	9	9	9	12	7	9	6	4
C30 Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba	3	5	4	3	6	3	6	6	2	11
C31 Baldų gamyba	1	5	5	3	3	1	6	4	3	3
C32 Kita gamyba	10	9	6	7	8	10	4	9	6	6
C33 Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas	9	8	10	9	11	9	6	7	5	6
D35 Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas	4	9	7	7	8	4	9	6	6	11
E36 Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas	10	9	9	7	7	7	10	6	4	8
E38 Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas	8	8	6	3	3	8	3	8	3	7
F41 Pastatų statyba	8	8	13	13	9	8	12	13	6	1
F42 Inžinerinių statinių statyba	7	6	8	7	11	7	4	9	3	10
F43 Specializuota statybos veikla	4	8	12	10	8	4	7	14	5	1
G45 Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas	10	9	8	8	7	10	8	9	3	2

4 lentelės tęsinys

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G46 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais	2	5	7	7	5	2	6	10	3	3
G47 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą	2	7	10	11	7	2	8	10	5	2
H49 Sausumos transportas ir transportavimas vamzdiniais	8	10	10	7	3	8	9	9	1	2
H50 Vandens transportas	6	8	11	11	11	6	11	9	9	11
H51 Oro transportas	7	7	8	10	8	4	8	7	8	6
H52 Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla	5	6	9	5	1	5	9	11	2	1
H53 Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla	9	10	9	10	6	9	8	13	8	2
I55 Apgyvandinimo veikla	9	8	11	12	9	9	7	12	8	4
I56 Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla	8	9	10	9	3	8	10	11	8	0
J58 Leidybinė veikla	7	10	9	9	9	7	10	9	7	8
J59 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla	7	5	12	7	6	7	7	13	2	5
J60 Programų rengimas ir transliavimas	3	3	10	10	10	3	5	12	5	10
J61 Telekomunikacijos	9	10	11	11	12	9	10	6	9	9
J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla	2	4	7	5	5	2	7	12	0	2
J63 Informacinių paslaugų veikla	5	6	7	10	9	5	8	7	6	5
L68 Nekilnojamojo turto operacijos	8	10	10	10	8	8	10	12	6	0
M69 Teisinė ir apskaitos veikla	8	9	7	8	5	8	7	9	7	1
M70 Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla	3	4	6	5	4	3	6	8	6	3
M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė	2	5	6	7	7	2	5	9	4	3
M72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla	3	5	5	6	11	3	5	12	6	13
M73 Reklama ir rinkos tyrimas	3	7	9	10	6	3	7	10	7	2
M74 Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla	6	2	5	5	2	6	3	8	5	5
M75 Veterinarinė veikla	5	4	6	5	3	5	4	9	3	8
N77 Nuoma ir išperkamoji nuoma	2	4	8	10	6	2	6	12	7	2
N78 Įdarbinimo veikla	5	6	4	4	4	5	7	5	4	5
N79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla	9	8	8	7	8	9	7	4	6	5
N80 Apsaugos ir tyrimo veikla	5	8	6	6	8	5	6	9	11	8
N81 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas	1	3	8	6	5	1	8	8	7	3
N82 Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla	6	9	9	7	6	6	9	10	2	5
P85 Švietimas	4	7	7	7	5	4	8	6	5	5
Q86 Žmonių sveikatos priežiūros veikla	1	1	3	2	1	1	5	6	1	2
R90 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla	4	6	6	7	9	4	7	11	5	7
R93 Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla	7	7	4	5	8	10	4	10	2	12
S95 Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas	4	6	8	8	10	4	6	8	5	8
S96 Kita asmenų aptarnavimo veikla	7	6	7	9	7	7	2	13	9	4

pelningumo, likvidumo (trumpalaikio mokumo), išsiskolinimo (ilgalaikio mokumo) ir turto apyvartumo, bei papildomų ūkinės veiklos aktyvumą apibūdinančių ekonominių rodiklių: įmonių skaičiaus, pajamų iš pardavimo, samdomų darbuotojų skaičiaus ir vidutinio DU.

Ekonominės krizės poveikis tyrimui pasirinktiems rodikliams įvertintas pagal ūkio šakų, kuriose rodiklio grandinio arba bazinio (kai baziniai metai – 2006 m.) padidėjimo tempo reikšmė buvo neigiamoji, lyginamąją dalį, apskaičiuotą pagal šakos sukuriama pridėtinę vertę. Nustatyta, kad iš tiriamų rodiklių ekonominė krizė stipriausiai paveikė darbuotojų skaičiaus ir pelningumo rodiklius. Mažiausią įtaką ekonominė krizė turėjo įmonių skaičiui, o pajamų iš pardavimo ir vidutinio DU rodikliai nors ir mažėjo krizės metu, didžiojoje dalyje ūkio šakų nesmuko žemiau ikikrizinio 2006 m. lygio.

Nustatyta, kad turto apyvartumo rodiklių prastėjimas prasidėjo dar 2007 m.; 2008 m. ekonominė krizė paveikė pelningumo, likvidumo ir išsiskolinimo rodiklius, ir tik 2009 m. – pajamas iš pardavimo, samdomų darbuotojų skaičių ir vidutinį DU. Jau 2010 m. daugumoje ūkio šakų ikikrizinį lygį pasiekė likvidumo ir išsiskolinimo rodikliai; visi nagrinėti pelningumo rodikliai didžiojoje ekonomikos dalyje net ir 2011 m. nepasiekė baziniais pasirinktų 2006 m. lygio.

Ekonominės krizės stipriausiai ir silpniausiai paveiktos ūkio šakos identifikuotos kiekvienai jų nustatant tiriamų rodiklių, kurių reikšmės prastėjo, lyginant su ankstesniais metais, ir nesiekė bazinių, skaičių. Reikšmingiausias ekonominės krizės poveikis padarytas pastatų statybos, kitos kasybos ir karjerų eksploatavimo, kitų nemetalo mineralinių produktų gamybos, nekilnojamojo turto operacijų, specializuotos statybos, pašto ir pasiuntinių (kurjerių), maitinimo ir gėrimų tiekimo veikloms; giliausią nuosmukį, lyginant su baziniu laikotarpiu, patyrė medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba, tekstilės gaminių gamyba, miškininkystė ir medienos ruošą, drabužių siuvimas, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas, pastatų statyba ir telekomunikacijos.

Sparčiausiai po ekonominės krizės atsigauna tekstilės gaminių gamyba, sausumos transportas ir transportavimas vamzdiniais, miškininkystė ir medienos ruošą, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba, sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla, drabužių siuvimas, medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba, atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas bei maitinimo ir gėrimų tiekimo veikla. Krizės stipriai paveiktos ūkio šakos, kurių padėtis negerėjo arba dar labiau prastėjo 2010–2011 m., yra pastatų statyba, kita kasyba ir karjerų eksploatavimas, kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba ir telekomunikacijos.

Būsiami autoriaus tyrimai siejami su ekonominės krizės poveikio ūkio šakoms kiekybinio įvertinimo praplėtimu, įtraukiant vertinimo kriterijų sistemą sudarančių rodiklių

lyginamuosius svorius, atliekant kompleksinį vertinimą ne tik pagal rodiklio kitimo kryptį, bet ir pokytį absoliučiaja išraiška, skaičiuoti taikant daugiakriterinio vertinimo metodus.

Literatūra

- Adam, A.; Jacob, S. E. 2012. Consequences and possible solutions of financial crisis, *Theoretical and Applied Economics* 12(577): 143–148.
- Azbainis, V.; Rudzkienė, V. 2011. Pereinamojo laikotarpio ir ekonominės krizės poveikio nekilnojamojo turto rinkai vertinimas, *Business: Theory and Practice* [Verslas: teorija ir praktika] 12(2): 150–161.
- Balatbat, M. C. A.; Lin, C.; Carmichael, D. G. 2010. Comparative performance of publicly listed construction companies: Australian evidence, *Construction Management and Economics* 28: 919–932. <http://dx.doi.org/10.1080/01446193.2010.501805>
- Bareikienė, D.; Sūdžius, V. 2011. Finansų krizės poveikis Lietuvos vertybinių popierių rinkai, *Business: Theory and Practice* [Verslas: teorija ir praktika] 12(3): 236–245.
- Bartkus, E. V. 2010. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros prognozės Lietuvoje ekonominės krizės pradžioje, *Ekonomika ir vadyba* 15: 390–396.
- Bobinaitė, V.; Juozapavičienė, A. 2011. Elektros energiją vėjo ir hidroelektrinėse gaminančių įmonių veiklos efektyvumo vertinimas, *Business: Theory and Practice* [Verslas: teorija ir praktika] 12(2): 193–202.
- Brealey, R. A.; Myers, S. C.; Marcus, A. J. 2001. *Fundamentals of Corporate Finance*. Third Edition. McGraw-Hill.
- Buzzell, R. P.; Gale, B. T.; Sultan, R. 1983. Market share. A key to profitability, in *Strategic Management*. Harvard Business Review. Ed. by R. G. Hamermesh. New York: Wiley & Sons, 97–111.
- Claudiu-Marian, G. 2011. The financial performance of European companies: a comparative approach, *Annals of Faculty of Economics* 1: 193–200.
- Collier, P. M. 2003. *Accounting for managers: interpreting accounting information for decision-making*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Čepinskis, J.; Bendoraitienė, E. 2012. Lietuvos baldų pramonės pokyčiai ir tendencijos ekonominės krizės laikotarpiu, *Taikojoji ekonomika: sisteminiai tyrimai* 6(1): 73–84.
- Dzikowska, M.; Jankowska, B. 2012. The global financial crisis of 2008–2009 and the Fortune Global 500 corporations. Looking for losers among the biggest – exploratory study, *Poznan University of Economics Review* 12(3): 99–124.
- Garškaitė, K. 2008. Įmonių bankroto prognozavimo modelių taikymas, *Business: Theory and Practice* [Verslas: teorija ir praktika] 9(4): 281–294.
- Ginevičius, R.; Petraškevičius, V.; Šimkūnaitė, J. 2010. Rinkų koncentracijos įtaka komercinės veiklos rezultatams, *Business: Theory and Practice* [Verslas: teorija ir praktika] 11(3): 185–193.
- Ginevičius, R.; Podvezko, V. 2006. Assessing the financial state of construction enterprises, *Technological and Economic Development of Economy* 12(3): 188–194.

- Ginevičius, R.; Podvieszko, A. 2011. A framework of evaluation of commercial banks, *Intellectual Economics* 1(9): 37–53.
- Ginevičius, R.; Podvieszko, A. 2012. Sprendimų paramos metodų taikymo ypatumai komercinių bankų finansinio stabilumo vertinime, *Business: Theory and Practice* [Verslas: teorija ir praktika] 13(4): 314–323.
- Grant, R. M. 1998. *Contemporary strategy analysis: concepts, techniques, applications*. Third Edition. Malden: Blackwell Publishers.
- Gronskas, V. 2005. *Ekonominė analizė*. Kaunas.
- Hays, F. H.; DeLurgio, S. A.; Gilbert, Jr., A. H. 2009. Concentration, the Internet and Pricing of Bank Assets and Liabilities, *Research in Business and Economics Journal* 1: 1–13.
- Helfert, E. A. 2001. *Financial analysis: tools and techniques. A guide for managers*. McGraw-Hill.
- Jacobson, D.; Andreosso-O'Callaghan, B. 1996. *Industrial economics and organization. A European perspective*. London: McGraw-Hill.
- Janovič, V. 2012. Įmonių perspektyvinė finansinė analizė esant neapibrėžtumui, *Business Systems and Economics* 2(1): 102–115.
- Juozaitienė, L. 2007. *Įmonės finansai: analizė ir valdymas*. Šiauliai.
- Kancerevičius, G. 2009. *Finansai ir investicijos*. 3-iasis atnaujintas leidimas. Kaunas: Smaltija.
- Kaplan, R.; Norton, D. 1996. *The balanced scorecard: translating strategy into action*. Boston: Harvard Business School Press.
- Kasnauskienė, G. 2010. *Statistika verslo sprendimams*. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
- Kotane, T.; Kuzmina-Merlino, I. 2012. Assessment of financial indicators for evaluation of business performance, *European Integration Studies* 6: 216–224.
- Kowalski, T. 2012. The economic and monetary union countries vs. the global crisis, *Poznan University of Economics Review* 12(2): 19–48.
- Kriščiukaitienė, I.; Namiotko, V.; Jedik, A. 2011. Pasaulinės ekonominės krizės įtakos žemės ūkio sektoriui ES šalyse vertinimas 2008–2009 m., *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development* 5(29): 105–115.
- Lakštutienė, A.; Krušinskas, R.; Platenkovienė, J. 2011. Economic cycle and credit volume interaction: case of Lithuania, *Engineering Economics* 22(5): 468–476.
- Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2013 m. kovo 9 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/lt/>.
- Mackevičius, J. 2005. *Įmonių veiklos analizė. Informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas*. Vilnius: TEV.
- Mackevičius, J. 2006. Finansinių santykių rodiklių skaičiavimas ir grupavimas, *Ekonomika* 75: 20–33.
- Mackevičius, J. 2008. Ilgalaikio materialiojo turto kompleksinės analizės metodika, *Business: Theory and Practice* [Verslas: teorija ir praktika] 9(4): 237–244.
- Mackevičius, J. 2010. Integruota įmonių bankrotų prognozavimo metodika, *Current Issues of Business and Law* 5: 123–138. <http://dx.doi.org/10.5200/1822-9530.2010.05>
- Mackevičius, J.; Molienė, O.; Poškaitė, D. 2007. Nuosavo kapitalo kompleksinės analizės metodika, *Business: Theory and Practice* [Verslas: teorija ir praktika] 8(2): 73–81.
- Mackevičius, J.; Valkauskas, R. 2010. Integruota įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizės metodika, *Business: Theory and Practice* [Verslas: teorija ir praktika] 11(3): 213–221.
- Norvaišienė, R. 2012. The impact of capital structure on the performance efficiency of Baltic listed companies, *Inžinerinė Ekonomika – Engineering Economics* 23(5): 505–516.
- Ponikvar, N.; Rant, M. 2007. Firm specific determinants of markup – the case of Slovenian manufacturing firms, *Journal of Business Economics and Management* 8(3): 203–212.
- Pridotkienė, J.; Pekarskienė, I. 2008. Užsienio pirkėjo rodiklių panaudojimas jo nemokumo rizikai vertinti, *Ekonomika ir vadyba* 13: 636–642.
- Punniyamoorthy, M.; Murali, R. 2008. Balanced score for the balanced scorecard: a benchmarking tool, *Benchmarking: An International Journal* 15(4): 420–443.
- Raudeliūnienė, J. 2007. *Įmonių konkuruojimo strateginių sprendimų formavimas*. Daktaro disertacija. Vilnius.
- Romanova, I. 2012. Bank lending and crisis: case of Latvia, *Journal of Business Management* 5: 87–97.
- Stundžienė, A.; Bliekienė, R. 2012. Ekonomikos svyravimų įtaka įmonių veiklos rezultatams, *Business: Theory and Practice* [Verslas: teorija ir praktika] 13(1): 5–17.
- Švabovič, M.; Valkauskas, R. 2012. Smulkiojo ir vidutinio verslo finansinių rodiklių svorio bendrojo vidaus produkto struktūroje pokyčių analizė, *Business: Theory and Practice* [Verslas: teorija ir praktika] 13(3): 234–241.
- Uslay, C.; Altintig, Z. A.; Winsor, R. D. 2010. An empirical examination of the “Rule of Three”: strategy implications for top management, marketers, and investors, *Journal of Marketing* 74: 20–39. <http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.74.2.20>
- Vazonis, V.; Siaurusevičiūtė, S. 2011. Ekonominės krizės poveikis Lietuvos miško žemės rinkos aktyvumui, *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development* 3(27): 191–196.
- Vinciūnienė, V.; Dambrauskienė, V. 2012. Globalinė ekonominė krizė ir jos perdavimo kanalai: Lietuvos žemės ūkio sektoriaus atvejis, *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development* 1(30): 191–201.
- Webster, W. H. 2004. *Accounting for Managers*. McGraw-Hill.
- Стиглиц, Д. 2011. *Крутое пики. Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса*. Москва: Эксмо.

Algirdas KRIVKA. Doctor of Social Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Management of Enterprises, Faculty of Business Management, Vilnius Gediminas Technical University. Research interests: market structures, industry analysis, oligopoly, competitive strategies.